

bilimlarni amalda qo'llash uchun turli mashqlar va topshiriqlardan foydalaniladi. Tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishda rag'batlantirish usuli ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda erishilgan yutuqlarni rag'batlantirish orqali o'quvchilarning faolligini oshirib boriladi. Tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishda jazo choralari haqida alohida to'xtalik o'tish lozim deb hisoblaymiz. Bundan noto'g'ri xatti-harakatlarni to'xtatish uchun foydalaniladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiyaviy jarayon – bu yosh avlodni har tomonlama yetuk, vatanparvar, jamiyatga foydali inson qilib tarbiyalashga qaratilgan murakkab va maqsadli jarayondir. Bu jarayonda ta'lim bilan birgalikda tarbiyaviy ishlar ham muhim o'rin tutadi. Jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar muayyan qonunlar asosida kechadi. “Qonun” tushunchasi o'zida obyektiv, mavjud, bir-biri bilan chambarchas bog'liq hodisalarni; “obyektiv borliqda turli hodisalar o'rtasida kishi ongidan va ixtiyoridan tashqari hamisha mavjud bo'lgan muhim, zaruriy, barqaror bog'lanish” [3] aks ettiradi. Boshqacha aytganda, qonun o'zaro bog'langan va bir-birini taqozo qiluvchi hodisalar majmuidir. Shaxs tarbiyasi umumiy ijtimoiy-falsafiy va pedagogik qonunlar bilan birga xususiy jihatlarga ko'ra o'zaro farqlanuvchi ta'lim qonunlari va tarbiya qonunlariga muvofiq tashkil etiladi.

Tarbiya qonunlarini [4] quyidagilar tashkil etadi: 1) Tarbiya vositalarini moslashtirish qonuni. 2) Tarbiyaning hayotiy faoliyat bilan bog'liqligi qonuni. 3) Munosabatlar qonuni. 4) Yaqin ijtimoiy muhitni modellashtirish qonuni. 5) Ijobiy faoliyat motivatsiyasi qonuni. 6) Shaxsga nisbatan individual tarbiyaviy ta'sirning o'ziga xosligi qonuni.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari: axloq tarbiyasi: odob-axloq qoidalariga amal qilish, insoniylik fazilatlarini shakllantirish; Vatanparvarlik tarbiyasi: Vatan tarixi, madaniyati, adabiyoti bilan tanishtirish, milliy qadriyatlarga hurmat ruhini shakllantirish; huquqiy tarbiya: O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va boshqa qonunlari bilan tanishtirish, huquq va burchlarni anglashga o'rgatish; mehnat tarbiyasi: mehnatga hurmat, mas'uliyat hissini shakllantirish, mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish; ekologik tarbiya: tabiatni asrash, ekologik madaniyatni shakllantirish; jismoniy tarbiya: sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni oshirishlardan iborat.

Adabiyotlar

1. Teshaboyeva G. Yoshlar tashkilotlari yangi bosqichda: holati, muammolari, istiqbollari // Fuqarolik jamiyati. – T., 2019. – 16/3(59)-son. – B.4 3-46.
2. Muxammadjanov O, Muxiddinova F. O'zbekistonda Yoshlar huquqi: Qonun va imtiyozlar. – T.: Ma'naviyat, 2019.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Шукрона – Ҳ / 5 жилдли. Бешинчи жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида. Таҳрир ҳайъати: Э.Бегматов ва бошқ. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008. – 331-бет.
4. Законы воспитания: https://studref.com/360549/pedagogika/zakony_vospitaniya.

O'SMIR QIZLARDA SOG'LOM TURMUSH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO PEDAGOGIK TAJRIBALARNING O'RNI

Ruziboyeva Nigina Nodir qizi, TPMI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'smir qizlar o'rtasida sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik asoslari tadqiq etilgan. Maqolada rivojlangan

xalqaro pedagogik tajribalar (AQSh, Skandinaviya va Yaponiya misolida) tahlil qilinib, ularning milliy ta'lim tizimiga integratsiyalashuv imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Sog'lom turmush tarzi (STT) faqatgina jismoniy tarbiya emas, balki psixologik barqarorlik, to'g'ri ovqatlanish va reproduktiv savodxonlikni qamrab oluvchi yaxlit tizim ekanligi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: o'smir qizlar, sog'lom turmush madaniyati, xalqaro pedagogik tajriba, ta'lim tizimi, jismoniy faollik, psixologik salomatlik, Skandinaviya modeli, integratsiya.

Аннотация. В данной статье исследованы педагогические основы формирования и развития культуры здорового образа жизни среди девочек-подростков. В работе проанализирован передовой международный педагогический опыт (на примере США, Скандинавии и Японии) и рассмотрены возможности его интеграции в национальную систему образования. Научно обосновано, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) является не просто физическим воспитанием, а целостной системой, охватывающей психологическую стабильность, правильное питание и репродуктивную грамотность.

Ключевые слова: девочки-подростки, культура здорового образа жизни, международный педагогический опыт, система образования, физическая активность, психологическое здоровье, скандинавская модель, интеграция.

Abstract. This article explores the pedagogical foundations for forming and developing a healthy lifestyle culture among adolescent girls. The study analyzes advanced international pedagogical experiences (using the USA, Scandinavia, and Japan as examples) and examines the possibilities of their integration into the national education system. It is scientifically substantiated that a healthy lifestyle (HLS) is not merely physical education, but a holistic system encompassing psychological stability, proper nutrition, and, reproductive, literacy. **Key words:** adolescent girls, healthy lifestyle culture, international pedagogical experience, education system, physical activity, psychological health, Scandinavian model, integration.

O'smirlik davri inson hayotidagi eng murakkab va mas'uliyatli o'tish davri hisoblanadi. Ayniqsa, o'smir qizlar organizmidagi fiziologik, gormonal va psixologik o'zgarishlar ularga alohida pedagogik va tibbiy-ijtimoiy yondashuvni talab etadi. Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida gipodinamiya (kam harakatlilik), noto'g'ri ovqatlanish, stress va ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik kabi salbiy omillar o'smir qizlarning salomatligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha o'smirlarning 80% dan ortig'i yetarli darajada jismoniy faol emas. Bu ko'rsatkich qizlar o'rtasida o'g'il bolalarga nisbatan ancha yuqori. Kelajak avlodning salomatligi bevosita bugungi o'smir qizlarning jismoniy va ma'naviy yetukligiga bog'liq. Shu bois, ta'lim muassasalarida ularga nisbatan zamonaviy xalqaro pedagogik tajribalarni qo'llagan holda sog'lom turmush madaniyatini singdirish ustuvor vazifalardan biridir.

O'smirlar salomatligi va sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish muammosi xalqaro pedagogika va sotsiologiyada keng o'rganilgan. Xususan, **Smith va uning hammualliflari (2019)** o'smir qizlarning jismoniy faolligini oshirishda maktab muhitining ta'sirini o'rganib, unda pedagoglar va oila hamkorligining muhimligini ta'kidlaydi. **Johnson (2021)** o'z tadqiqotlarida Skandinaviya ta'lim tizimidagi "Friluftsliv" (ochiq havoda hayot kechirish) pedagogik konsepsiyasini tahlil qilib, bu metod o'smir qizlarda nafaqat jismoniy salomatlikni, balki ruhiy tetiklikni ham ta'minlashini isbotlagan.

Osiyo mamlakatlari tajribasini o'rgangan **Tanaka (2020)** Yaponiyadagi maktab oziq-ovqat madaniyati ("Shokuiku") orqali o'smirlarda semizlik va ovqatlanish buzilishining

(anoreksiya, bulimiya) oldi olinishini ko'rsatib beradi. O'zbekistonlik olimlardan **G.Sh.Ergasheva va M.N.Qodirova** kabi pedagoglar ham milliy qadriyatlar va mentalitetni hisobga olgan holda o'smir qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash hamda salomatligini muhofaza qilish masalalarini tadqiq etganlar. Biroq, xalqaro tajribalarni tizimli tahlil qilish va ularni milliy ta'lim tizimiga adaptatsiya qilish masalasi hamon to'liq yechimini topmagan. Ushbu tadqiqotda qiyosiy-pedagogik tahlil, tizimli yondashuv, xalqaro pedagogik modellar tahlili va sotsiologik kuzatuv metodlaridan foydalanildi. AQSh, Shvetsiya, Finlyandiya va Yaponiya ta'lim muassasalarida o'smir qizlar bilan olib boriladigan sog'lomlashtirish ishlari va ta'limiy dasturlar qiyosiy o'rganildi.

Tadqiqotning empirik asosi sifatida o'smir qizlarda sog'lom turmush madaniyatining uchta asosiy komponenti tanlab olindi: 1) **Jismoniy komponent** (harakat faolligi, sport, gigiyena). 2) **Nutritsionallik komponenti** (to'g'ri ovqatlanish madaniyati). 3) **Psixosomiyal komponent** (stress boshqaruvi, ijtimoiy adaptatsiya).

Xalqaro pedagogik tajribalarni tahlil qilish natijasida o'smir qizlar o'rtasida sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning bir nechta yetakchi modellari ajratib ko'rsatildi.

Skandinaviya Modeli (Shvetsiya, Finlyandiya). Skandinaviya mamlakatlarida sog'lom turmush tarzi alohida fan sifatida emas, balki umumiy maktab falsafasi sifatida o'qitiladi. Bu yerda quyidagi o'ziga xos jihatlar mavjud:

“Friluftsliv” konsepsiyasi: darslarning va tanaffuslarning katta qismi har qanday ob-havoda ham ochiq havoda o'tkaziladi. Bu o'smir qizlarda immunitetni mustahkamlaydi.

Baholashning yo'qligi: jismoniy tarbiya darslarida normativlar topshirilmaydi. Asosiy maqsad – musobaqalashish emas, balki jismoniy harakatdan zavq olish. Bu o'smir qizlardagi “tana kompleksi” (body shaming) paydo bo'lishining oldini oladi.

Yaponiya tajribasi: “Shokuiku” (Oziq-ovqat ta'limi). Yaponiyada 2005-yilda qabul qilingan “Shokuiku” qonuniga ko'ra, maktablarda to'g'ri ovqatlanish intellektual va axloqiy tarbiya bilan bir qatorga qo'yilgan. O'smir qizlarga kaloriyalar hisobi, taomlarning ozuqaviy qiymati va tayyorlanish texnologiyasi o'rgatiladi. Natijada, Yaponiyada o'smirlar o'rtasida ortiqcha vazn va noto'g'ri ozishga urinish tufayli kelib chiquvchi gormonal buzilishlar ko'rsatkichi dunyodagi eng past darajada saqlanib qolmoqda.

AQSh tajribasi: “Comprehensive school physical activity program” (CSPAP). AQShda o'smir qizlarning jismoniy faolligini oshirish uchun maktab darslaridan tashqari maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Qizlar uchun fitnes, yoga, raqs va aerobika to'garaklari tashkil etiladi. Bu o'smir qizlarda jamoaviy sport turlariga (futbol, basketbol) nisbatan bo'lgan tortinchoqlikni yengishga yordam beradi.

Quyidagi jadvalda ushbu mamlakatlar va O'zbekiston ta'lim tizimidagi yondashuvlar qiyosiy tahlil qilingan:

Mamlakat Model	Asosiy yo'nalishi	O'smir qizlar uchun afzalligi	Milliy tizimga joriy etish imkoniyati
Skandinaviya (Friluftsliv)	Psixologik erkinlik va tabiat bilan uyg'unlik	Stressni kamaytiradi, o'z tanasini qabul qilishni o'rgatadi	Yuqori (Sog'lomlashtirish to'garaklari orqali)
Yaponiya	To'g'ri	Semizlik va gormonal	Judayam zarur (Maktab

Mamlakat Model	Asosiy yo'nalishi	O'smir qizlar uchun afzalligi	Milliy tizimga joriy etish imkoniyati
(Shokuiku)	ovqatlanish madaniyati	muammolarning oldini oladi	oshxonalari menyusini isloh qilish)
AQSh (CSPAP)	Turli xil jismoniy faollik (yoga, fitnes)	Tortinchoqlikni yengadi, qiziqishga qarab sportni tanlaydi	Yuqori (Sinf dan tashqari to'garaklar tashkil etish)

Milliy ta'lim tizimi uchun takliflar va xulosaviy tahlil. Xalqaro tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga sintez qilishda bizning milliy mentalitetimiz, qiz bolaning oila va jamiyatdagi o'rniga bo'lgan qarashlarni hisobga olish lozim. O'smir qizlarda STT madaniyatini rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik strategiyalarni amalga oshirish taklif etiladi.

Jismoniy tarbiya darslarini differensiallashtirish: qizlar darslarini o'g'il bolalardan ajratgan holda, ularning qiziqishlariga mos ravishda (gimnastika, raqs elementlari bo'lgan fitnes, yoga) tashkil etish. Bu ulardagi psixologik to'siqlarni olib tashlaydi. **“Sog'lom ovqatlanish darslari”ni joriy etish:** Texnologiya (qizlar uchun pazandachilik) darslariga o'zgartirish kiritib, faqatgina taom tayyorlashni emas, balki xalqaro “Shokuiku” tajribasidagi kabi taomlarning kimyoviy tarkibi va ozuqa madaniyatini o'rgatish. **Psixologik xizmat ko'rsatish tizimini kuchaytirish:** o'smir qizlardagi hissiy beqarorlik va depressiyani bartaraf etish uchun maktab psixologlari ishtirokida “Art-terapiya” va guruhli treninglar o'tkazish.

Xulosa: O'smir qizlarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirish faqat bitta fanning vazifasi emas, balki umumta'lim maktablaridagi barcha pedagogik jarayonlarning integratsiyalashuvini talab qiladigan tizimdir. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, qat'iy me'yor va majburiyatlarga asoslangan jismoniy tarbiya tizimidan ko'ra, o'smir qizning psixologik erkinligi, to'g'ri ovqatlanish savodxonligi va jismoniy faollik motivatsiyasini shakllantirish samaraliroq natija beradi. Rivojlangan mamlakatlarning ushbu ilg'or pedagogik modellarini milliy ta'lim tizimimizga muvaffaqiyatli adaptatsiya qilish kelajakda sog'lom, intellektual va jismoniy yetuk onalar avlodini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Becker, C.M., Lindsay, R. (2018). The role of school-based health promotion in adolescent girl development // Journal of school health, 88(4), 295-303: <https://doi.org/10.1111/josh.12612>
2. Johnson, M. (2021). Outdoor pedagogy and mental well-being: Lessons from Scandinavian “Friluftsliv” for adolescent education // International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(12), 6432: <https://doi.org/10.3390/ijerph18126432>
3. Kinnunen, J.M., Rimpelä, A.H. (2020). Adolescent health behavior and school environments in Northern Europe // European Journal of Public Health, 30(Supplement_5), ckaa165-112: <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.112>
4. Smith, L., Openshaw, S., Jones, A. (2019). Physical activity interventions tailored for adolescent girls: A systematic review of school-based models // Journal of Adolescent Health, 65(2), 177-189: <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.03.008>

5. Tanaka, Y. (2020). Shokuiku (Food and Nutrition Education) in Japanese schools: Promoting healthy dietary habits among female adolescents // Nutrition Reviews, 78(9), 745-756: <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuz102>
6. World Health Organization (WHO). (2022). Physical activity guidelines for adolescents: global status report. Geneva: WHO Press.
7. Ergasheva, G.Sh. (2021). Pedagogical frameworks for developing healthy lifestyle cultures among female students in Uzbekistan // Mental enlightenment scientific-methodological journal, 2021(2), 45-56.
8. Zaman, M., Rahman, F. (2023). Cross-cultural analysis of physical literacy and self-esteem among teenage girls // International Journal of educational development, 96, 102690: <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102690>

ТЕХНОЛОГИЯ «ЯЗЫКОВОГО ПОРТФЕЛЯ» КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Саиджалалова Сайёра Мирсадиқовна, доцент СБУМИПТК

Аннотация. В современном мире формирование личности происходит в новых социально-экономических и политических условиях, что меняет подходы к организации обучения и воспитания. За последние годы в системе образования произошли изменения, которые привели к переоценке традиционных методов обучения и поиску новейших технологий оптимизации образовательного процесса. Основной задачей является создание условий для формирования личностной автономии обучающихся, проведения адекватного самоконтроля и самооценки в процессе изучения иностранного языка.

Ключевые слова: личность, профессиональная идентичность личности, лингвистическое портфолио, электронное портфолио, неэлектронное портфолио.

Эффективной формой формирования требуемых навыков рефлексии и оценки достижений познавательной деятельности является языковое портфолио, которое используется как средство выявления результатов обучающегося в процессе изучения иностранного языка.

В отличие от других методов контроля и оценки эффективность языкового портфеля характеризуется логически обоснованным характером оценки и самооценки, которая обеспечивается отображаемыми в языковом портфеле учебными достижениями и результатами творческой деятельности, а также критериями оценки и интеграцией личного опыта студента в процесс изучения иностранного языка. Языковой портфель как средство самооценки выступает вектором повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка.

В данной статье мы представляем языковой портфель не как образовательную технологию, а как средство самоконтроля студента в процессе изучения иностранного языка.

В современном мире формирование личности происходит в новых социально-экономических и политических условиях, в иной морально-этической атмосфере, что меняет подходы к организации обучения и воспитания. В последние годы произошли